

Inter- und transdisziplinäres Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung

Štanzel, Arnošt

arnost.stanzel[at]bsb-muenchen.de
Bayerische Staatsbibliothek, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0002-4686-8185

Frank, Ingo

frank[at]ios-regensburg.de
IOS Regensburg, Deutschland

König, Sandra

sandra.koenig[at]leibniz-gwzo.de
GWZO Leipzig, Deutschland

Körfer, Anna-Lena

anna-lena.koerfer[at]herder-institut.de
Herder-Institut Marburg, Deutschland

Valena, Peter

peter.valena[at]collegium-carolinum.de
Collegium Carolinum, München, Deutschland

Zusammenfassung. Anhand der Erfahrungen aus dem Aufbau von *Ost-Data*, dem Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung, fokussiert der Beitrag auf die Bedeutung fachspezifischer Lösungen für das Forschungsdatenmanagement. Der Beitrag thematisiert insbesondere drei Herausforderungen, die beim Aufbau eines regionalwissenschaftlichen Forschungsdatendienstes eine Rolle spielten: 1) Der inter- und transdisziplinäre Charakter der Regionalforschung stellt hohe Anforderungen an eine adäquate Ansprache von Forschenden, die mit einer Vielzahl an Forschungsdatentypen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen arbeiten. 2) Der Bedarf an angepassten Lösungen zeigt sich vor allem beim Blick auf die institutionelle Landschaft der Regionalforschung, die in Deutschland aus einzelnen Lehrstühlen und einer Vielzahl außeruniversitärer Einrichtungen besteht, die stark in ihrer Größe variieren. Die Diversität der Wissenschaftslandschaft bringt einerseits unterschiedliche Wissensstände in Bezug auf das Forschungsdatenmanagement hervor und stellt das Projektteam andererseits vor die

Herausforderung, diese heterogenen Zugänge durch entsprechende Angebote aufzufangen, zu bereichern. 3) In *OstData* wird ein auf DataCite basierendes Metadatenschema mit regionalwissenschaftlichem Schwerpunkt entwickelt. Anhand von *User Stories* zu Projektbeginn hat sich gezeigt, dass in der Regionalwissenschaft ein hoher Bedarf besteht, Forschungsdaten dem regionalwissenschaftlichen Schwerpunkt entsprechend kommentieren, erschließen und publizieren zu können (u. a. ausgedehnte Sacherschließung, erweiterte Angaben zur Datenprovenienz). Eine solches regionalwissenschaftliches Metadatenschema muss einerseits auf die Bedarfe der Community hinwirken, andererseits generische Lösungen implementieren wie Normvokabularien und Fachklassifikationen, was zu gesteigerten Herausforderungen im Mapping mit anderen Datenschemata führt (z. B. für den Metadatenaustausch).

1 Forschungsdatenmanagement in der Regionalforschung

In den Area Studies werden Regionen aus geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive untersucht. Disziplinär umfasst dies insbesondere die Geschichtswissenschaften, aber auch politikwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Ansätze, ergänzt um vielfältige Zugänge aus dem Kanon der sogenannten „Kleinen Fächer“. Passend zum Tagungsmotto „Mapping the Landscape“ soll im vorgeschlagenen Beitrag vorgestellt werden, wie die Community der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung im Rahmen des Forschungsdatendienstes *OstData* kartiert wurde, und welche Erfahrungen bei der Einführung des Forschungsdatenmanagements gesammelt wurden. Aufgrund der Besonderheiten der Community sind wir überzeugt, wertvolle Beiträge zu den von der Tagung aufgeworfenen Fragen machen zu können, insbesondere bezüglich der Gegenüberstellung von fachspezifischen und generischen Lösungen. Anhand der folgenden drei Besonderheiten unserer Fachcommunity sollen Lösungsansätze zum Forschungsdatenmanagement in einer interdisziplinären, geisteswissenschaftlich geprägten Regionalwissenschaft präsentiert werden und darüber hinaus *lessons learned* für Forschungsdatenmanagement insgesamt gegeben werden. Inter- und Transdisziplinarität ist prägend für Area Studies, die ein gemeinsames Forschungsinteresse teilen, nämlich Forschung zu einer konkreten Region, die aus unterschiedlichen methodischen, disziplinären und theoretischen Ansätzen untersucht wird. Die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung ist zudem durch eine relativ diverse institutionelle Ausformung sowie durch eine überdurchschnittlich hohe Zahl außeruniversitärer Forschungseinrichtungen unterschiedlicher Größe

geprägt. Die entsprechende Regionalwissenschaft zeichnet sich in hohem Maß durch Mehrsprachigkeit aus, die etwa bei der Nutzung von Normvokabularien zur Beschreibung von Daten und Metadaten zu großen Herausforderungen führt.

1.1 Forschungsdatenmanagement für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung

Wie Forschungsdatenmanagement für eine spezifische Community aussehen kann, soll anhand der Projekterfahrungen von *OstData* dargestellt werden. Wie die Forschung zur Region selbst ist auch dieser zwischen lokalen und globalen Forschungsdatenangeboten und -infrastrukturen verortet. Getragen von einschlägigen, außeruniversitären Institutionen (Bayerische Staatsbibliothek (BSB), Collegium Carolinum – Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas (GWZO), Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung) wird ein Forschungsdatenrepositorium für die deutsche Fachcommunity aufgebaut. Dieses wird flankiert von Aktivitäten, um eine Publikationskultur für Forschungsdaten zu etablieren. Dazu gehört, grundlegendes Wissen zum Forschungsdatenmanagement mittels Schulungen zu vermitteln und Materialien zum Selbststudium (Best Practices, Handreichungen, Informationsmaterial) anzubieten. Gleichzeitig wurden durch Projektmitarbeiter Gespräche mit Forschenden, Zeitschriftenredakteur*innen und Institutsleitungen geführt, um Vorbehalte gegenüber der Veröffentlichung von Forschungsdaten zu identifizieren und entsprechend begegnen zu können. Auf Basis der alltäglichen Projekterfahrungen wird die Bedeutung fachspezifischer Perspektiven auf geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement hervorgehoben. Neben allgemeinen Herausforderungen in den Area Studies wie Mehrsprachigkeit oder der Arbeit in zum Teil autoritären politischen Systemen zeigt sich vor allem, dass für einzelne Disziplinen passgenaue Angebote und Lösungen entstehen müssen. Die Sprachwissenschaften sind beispielsweise bei der Nutzung von Daten weiter fortgeschritten als Historiker*innen. Noch deutlicher zu Tage treten die Unterschiede mit Blick auf die Sozial- und insbesondere Politikwissenschaften, in welchen bereits ein konkreter Datenbegriff etabliert ist, etwas, woran es vielen geisteswissenschaftlichen Disziplinen bisher mangelt. Im Verlauf verschiedener Schulungen wurden kontinuierlich Erfahrungen zu Erwartungen und Wissensständen Forschender aus einzelnen

Disziplinen gesammelt, welche wiederum genutzt wurden, um die Präsentationen anzupassen und zu verbessern. Gleichzeitig kann die interdisziplinäre Auseinandersetzung und der Transfer von Begriffen fruchtbar für alle Disziplinen sein und interdisziplinäre Nachnutzungsperspektiven von Forschungsdaten aufzeigen: Was der*dem Historiker*in Oral History ist, ist der*dem Politikwissenschaftler*in ein semistrukturiertes Interview. Um dieses Potential zu heben, müssen Forschungsdaten in einem ersten Schritt überhaupt erst veröffentlicht werden, um einen inter- und transdisziplinären Austausch zu befördern, damit Forschende über Fachgrenzen hinweg von einer Publikation profitieren.

1.2 Mapping the landscape: eine diverse institutionelle Landschaft mit spezifischen Anforderungen an Infrastruktur und Beratung

Eine weitere Besonderheit der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropafor schung liegt darin, dass sie relativ stark an außeruniversitären Instituti onen erfolgt, die von großen Leibniz-Einrichtungen mit eigener Infra struktur und Personal für das Forschungsdatenmanagement bis hin zu kleinen Forschungseinrichtungen mit wenigen Mitarbeiter*innen rei chen. *OstData* muss daher auf unterschiedliche Bedingungen und Vo raussetzungen in der Community eingehen. So gibt es auf der einen Seite institutseigene Forschungsdatenmanager*innen, auf der anderen Seite Einrichtungen, die zunächst einen großen Bedarf an einführ enden Schulungsangeboten zu Grundbegriffen des Datenmanagements ha ben. Hier hat es sich als vorteilhaft erwiesen, Schulungsangebote für Forschende im Vorfeld intensiv mit an den jeweiligen Einrichtungen tä tigen Personen vorzubereiten und beispielsweise mit den zuständigen Forschungsdatenmanager*innen von Instituten oder Universitäten, Bib liothekar*innen, Projektleiter*innen oder Geschäftsführer*innen Wis sensstände, Erwartungen und Bedarf zu besprechen. Ein nicht zu unter schätzender Faktor ist auch die enge Zusammenarbeit mit dem Fachin formationsdienst Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa, in welchem auf grund seiner langjährigen Arbeit und Kommunikation mit der Fachcom munity eine sehr gute Einschätzung über Wissensstände und Bedarfe der Forschenden verfügt und zudem über die entsprechenden Kontakte zu diesen verfügt.

OstData hat zudem die Funktion, die Community als Ganzes gegenüber nationalen und supranationalen Forschungsdateninfrastrukturen wie den sich konstituierenden NFDI-Konsortien oder der European Open Sci ence Cloud zu sensibilisieren und als Aggregator zu vertreten.

1.3 Spezifische Lösungsansätze: Das projektspezifische Metadatenschema

Einen tieferen Einblick in die individuellen Praktiken, Strukturen und Lösungsansätze von *OstData* gibt die Vorstellung des Metadatenschemas, das den Bedarfen der Community entsprechend um fachspezifische Zonen zur Sacherschließung, Methodik und Datenprovenienz ergänzt wurde. *OstData* hat sich dazu entschieden bestehende Metadatenstandards wie Dublin Core oder DataCite nicht Eins-zu-eins zu übernehmen, sondern aufgrund von User Stories aus der Community erweiterte Fachzonen auszuweisen. Die ausführlichere Beschreibung von Forschungsdaten soll Akzeptanzfaktoren schaffen, damit Forschungsdaten nicht nur im Rahmen der regionalwissenschaftlichen Area Studies nachgenutzt werden, sondern auch in anderen Forschungskontexten Anwendung finden. Generell soll eine detaillierte Auszeichnung von Forschungsdaten durch Metadaten in geisteswissenschaftlichen Communities zu einem tieferen Verständnis im Umgang mit Daten führen (*Data Literacy*). Auch wenn es sich beim projektspezifischen Metadatenschema um ein stark erweitertes Application Profile des DataCite-Schemas handelt, ist sich das Projektteam um die problematischen Aspekte eines solchen Entwicklungsprozesses bewusst:

- Ob und wie werden Forschende von den umfangreichen Datendokumentationsmöglichkeiten Gebrauch machen? In welchem Umfang benötigen sie hierfür Anleitung und Betreuung?
- Inwiefern kann Im- und Export von Metadaten in und aus anderen Schemata durch entsprechende Mappings möglichst umfangreich sichergestellt werden?
- Trägt die Verwendung allgemeiner Normvokabulare und Klassifikationen wie der GND und der DDC sowie fachspezifischer Ansätze wirklich dazu bei, die Interdisziplinarität der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung widerzuspiegeln und wird diese seitens von Forschenden auch bei der Recherche nach Forschungsdaten gewinnbringend eingesetzt?

1.4 Schluss

Der Beitrag zeigt den Wert fachspezifischer Lösungen auf, da diese besser von der Community angenommen werden und so mehr Daten zur Verfügung gestellt werden und macht gleichzeitig deutlich, dass generische Lösungen eine zentrale Rolle in der Forschungsdatenlandschaft spielen, da diese u. a. Grundlagen liefern, um Metadaten inter- und transdisziplinär vergleichbar zu halten und Forschungsdaten nachnutzbar zu machen.